

Zeitschrift für angewandte Chemie

Band I, S. 81—96

Aufsatzteil

28. März 1919

Herstellung von Kraftstrohfutter ohne Erhitzen.

Von E. BECKMANN,

unter Mitwirkung von O. LIESCHKE U. NIESCHER, K. PLATZMANN.

(Mittteilung aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie, Berlin-Dahlem.)¹⁾

(Eingeg. 6. 10. 1918.)

F. Lehmann, Göttingen, hat nach eigener Angabe²⁾ bereits 1894 Versuche veröffentlicht, welche bezweckten, Stroh durch Aufschließen mit Ätznatron für Fütterungszwecke verdaulicher zu machen.

100 Teile Stroh wurden mit 4 Teilen Ätznatron und 200 Teilen Wasser in offenen Gefäßen auf 100° erhitzt. Praktisch brauchbar war aber das Futter noch nicht.

Bei systematisch durchgeführten Fütterungsversuchen fand 1900 O. Kellner, Mookern³⁾, daß Strohhalt, welches für die Papierfabrikation durch Erhitzen von Roggenstroh mit 2—4% iger Natronlauge im Autoklaven hergestellt war und rund 77% Rohfaser enthielt, vom Wiederkäuer zu 95,8% verdaut wurden (32% davon waren furfurolgebende Substanz).

1902 suchte F. Lehmann⁴⁾ seinen Strohaufschluß durch Übergang vom offenen Gefäß zum Autoklaven und Erhitzen auf 5—6 Atmosphären zu verbessern. Als Aufschlußmittel wurde Natriumhydrat, später Ammoniak verwendet⁵⁾.

Der Wunsch nach einer Vereinfachung der Apparatur führte dann wieder zum Erhitzen auf 100° im offenen Gefäß. Dabei wurde aber das Ätznatron von 4% auf 10% vom Stroh erhöht, bei einzelnen Versuchen auch darüber hinaus bis auf 20%. Da die überall angewandte Menge der Lauge das Stroh nur anfeuchtet, kann keine direkte Feuerung benutzt werden; das Erhitzen geschieht durch Einleiten von Dampf. Dabei vermehrt sich die Flüssigkeit durch Kondensation des Dampfes.

Auf 100 Teile Stroh kommen nach Lehmann:

10	„	Ätznatron
200	„	Wasser durch Zugabe
100	„	„ „ Kondensation.

Die Natronlauge wird demnach 3,3% iger.

Zunächst ließ Lehmann sämtliches Alkali im Futter. Das Alkali wird zum Teil bei dem Aufschluß neutralisiert, der Rest wurde durch weitere, beim Durchleiten von Luft gebildete Säure gebunden.

Die gesundheitsschädigende Wirkung größerer Mengen Alkali nötigte später dazu, bei Autoklaven die Restlauge mit Dampf anzubläsen und im übrigen durch Auswaschen zu beseitigen.

Neuerdings hat Oexmann die Strohcellulose der Papierfabriken in die Futterpraxis eingeführt, indem er dieselbe im getrockneten und zersetzten Zustande mit Melasse oder Kartoffelblocken zur Verhinderung der Verfilzung mischte.

Colsmann hat gesucht, dadurch das Aufschlußverfahren auf dem Lande einzuführen, daß er den Aufschluß bei 100°, um Dampf zu sparen, in einer Art Kochkiste vornahm.

An Stelle von 1 Teil Ätznatron, NaOH, kann in allen Fällen eine äquivalente Menge = 1,4 Teile Ätzkali KOH, treten.

Bei allen erwähnten Aufschlußverfahren wird Kochhitze bei Atmosphärendruck = 100° oder bei 4—6 Atm. = 152—165° verwendet.

Für die Einführung des Verfahrens in den Kleinbetrieb der Landwirtschaft war es aber von größter Bedeutung, die Apparatur und

¹⁾ Bericht an den Nährstoff-Ausschuß des Kriegsamt vom 26. April 1917. Wegen des Krieges zurückgestellt. Das Verfahren ist patentiert. Näheres zu erfahren bei der Veredelungsgesellschaft für Nahrungs- und Futtermittel, Berlin W., Tauentzienstr. 15.

²⁾ Denkschrift an das Kriegsamt, N. A. 1917.

³⁾ Chem. Zentralbl. 1900. I. 994.

⁴⁾ Chem. Zentralbl. 1902. II. 1388.

⁵⁾ Chem. Zentralbl. 1906. II. 838.

die Handhabung zu vereinfachen. Nur wenn es möglich war, das auf einem Gute gewonnene Stroh in nächster Nähe aufzuschließen, ließen sich die sonst entstehenden großen Transportkosten vermeiden. Auch ließ sich nur so das Kraftstroh in feuchtem Zustande verflüttern und dadurch das Trocknen überflüssig machen. Dadurch, daß bisher indirektes Heizen mit Dampf nötig ist, bedarf das Aufschlußverfahren geschulter Arbeitskräfte und ständiger Aufsicht. Auch erscheint das Hautieren mit heißer Lauge nicht unbedingt.

Nach den Vorteilen, welche nach den erwähnten Versuchen im Autoklaven, sich aus einer Erhöhung der Temperatur ergeben hatten, erschien es zunächst aussichtslos, mit Laugen von der früher angewandten Konzentration bei niedrigerer Temperatur zu operieren. Die ersten neuen Versuche schlossen sich deshalb an das Verfahren der Mercerisation von Cellulose mit stark konzentrierter Natronlauge an.

Bereits im Jahre 1844 hat Mercer gezeigt, daß Cellulose durch kurze Behandlung mit 30% iger Natronlauge geeigneter wird, Farbstoffe anzunehmen, und es erschien nicht ausgeschlossen, daß auch für die Verdauungsflüssigkeiten analog behandelte Cellulose oder Stroh zugänglicher werden würden.

Die Versuche ergaben, daß konzentrierte 30% ige Natronlauge in 6 facher Gewichtsmenge, bei 12 stündiger Einwirkung in Zimmertemperatur auf Stroh, unter Entstehen einer stark gebräunt-n Lauge, einen Teil in Lösung bringt und zu einem Erweichen des Strohhalmes und sogar der härtesten Knoten führt.

Beim Auswaschen mit Wasser hinterblieben etwa 66% des Ausgangsmaterials.

Systematisch durchgeführte Versuche mit Lauge haben gezeigt, daß der Aufschluß auch bei niedrigeren Konzentrationen in entsprechend verlängerter Zeit vor sich geht.

Von der Lauge wird zweckmäßig so viel genommen, daß sie das Stroh ganz bedeckt. Auf diese Weise ist man gegen Ungleichmäßigkeiten der Aufschließung, wie sie z. B. in der Kochkiste durch lokale Kondensation von Wasser vorkommen können, gesichert.

Ein Durchrühren zur Förderung des Aufschlusses hat sich als nicht notwendig erwiesen. Man muß bei stärkerer Lauge sich vielleicht in acht nehmen zuweit aufzuschließen, und dadurch zuviel Substanz aus dem Stroh herauszulösen, denn nach Kellner ist die leichter in Lösung gehende furfurolbildende Substanz nicht ohne Futterwert.

10% ige Lauge in 10 facher Gewichtsmenge hinterließ z. B. nur 45% ungelöstes Material.

Bis herab zu 3% iger Lauge in der 8—9 facher Gewichtsmenge vom Stroh war binnen 24 Stunden der Aufschluß soweit vorgeschritten, daß sowohl die Halmtteile wie die Knoten ganz weich geworden waren. Bei Anwendung von 2% iger Lauge genügten 36 Stunden, bei 1% iger Lauge 48 Stunden, um ein genügendes Durchweichen zu erzielen. Bei 0,5% iger Lauge bleiben auch bei längerer Einwirkung die Knoten hart.

Das Weichwerden der Knoten ist ein bequemes Mittel, das Fortschreiten der Aufschließung zu kontrollieren.

Damit jederzeit Knoten zur Hand sind, schließt man eine Anzahl derselben in lockeres Baumwollgewebe oder ein Drahtnetz ein und versenkt dies inmitten des Strohs.

Andere Mittel zur Prüfung sind die folgenden:

1. Feststellen der Gewichtsverminderung.

Werden einige Proben Stroh, wie soeben erwähnt, mit Gewebe oder einem Drahtnetz umgeben, sodann bis zur Gewichtskonstanz getrocknet und in das übrige Stroh versenkt, so läßt sich jederzeit durch Herausnehmen einer Probe, Auswaschen, Trocknen und Wägen, ohne Entfernung der Hülle, der Gewichtsverlust feststellen.

2. Prüfung mit Fehling'scher Lösung:

Je nach Konzentration der Lauge und darin gelöster Substanz, Lignin, Xylan usw., entstehen bei Zusatz von Fehling'scher Lösung geringere oder stärkere gelatinöse Abscheidungen, oder es tritt völliges Erstarren ein.

3. Fällung mit Säuren:

Kohlensäure fällt die Ablauge nur unvollkommen, Mineralsäure dagegen vollkommener unter bald schneller, bald träger Ausflockung.

4. Titration:

Während der Aufschließung geht der Titer der Lauge zurück und läßt sich durch Titrieren, mit Lackmus als Indicator, feststellen.

Dieser Rückgang des Titers macht es bei Anwendung von 1% iger Lauge nötig, daß nach 24 Stunden dieselbe durch frische ersetzt wird. Laugen von weniger als $\frac{1}{2}$ % Natronhydrat werden gewöhnlich nicht weiter verwendet.

Beim Stehen mit neuem Stroh nehmen solche Laugen unter Mitwirkung der Luft schließlich saure Reaktion an, wodurch ein Teil der gelösten Substanz unter Trübung wieder abgeschieden wird; Zusatz von Natronlauge hebt die Trübung sofort wieder auf.

5. Bestimmung der Dichte:

Die Konzentration der Lauge läßt sich mit der Aräometerspindel bestimmen, indessen ist zu beachten, daß beim Gebrauch der Lauge durch Auflösen des Strohstoffs das spezifische Gewicht erhöht wird. Bei gebrauchter Lauge ist es daher sicherer, den Laugengehalt durch Titrieren zu ermitteln.

Der Ersatz von einer Lauge durch eine andere oder Wasser geschieht durch langsames Deplazieren.

Man bedeckt die Oberfläche des Strohs mit Filtrierpapier, Gewebe oder anderem porösen Material und gibt darauf die neue Lauge, indem man unten die alte langsam abfließen läßt. Die neue Lauge soll nur so langsam herabfließen, daß das Verdrängen auch bis ins Innere des Strohs geht. Auf diese Weise wird ziemlich vollständig die alte Lauge durch ein gleiches Volumen neuer ersetzt.

Ein etwa zu schwach aufgeschlossenes Stroh läßt sich ohne Trocknen durch das Deplazierungsverfahren einer Nachbehandlung mit gleicher oder stärkerer Lauge unterziehen.

Natürlich wagt man mit dem Aufschluß immer nur so weit gehen wollen, als es für die Steigerung der Verdaulichkeit noch Vorteile verspricht, aber auch nicht darunter.

Beginnt man die Extraktion des Strohs mit dem 8—9 fachen Gewicht 1% iger Lauge, so beträgt das Natronhydrat 8—9% des Strohs. Wird mit 1% iger Lauge deplaziert und die alte Lauge mit etwas Natron wieder auf den früheren Titer gebracht, um zu einem neuen Aufschluß zu dienen, so kommt man mit 5—6% Natronhydrat, bezogen auf das Gesamtstroh, aus. Die Menge läßt sich also relativ niedrig bemessen.

Selbstverständlich kann man auch mit 2-, 3-, 4% iger Lauge beginnen und die Ablauge zu neuen Aufschließungen verwenden, bis fast alles Natron verbraucht ist.

Natürlich enthält dann die Schlußlauge größere Mengen gelöster Substanz, und die höhere Konzentration daran macht die Lösung zähflüssiger, was den Nachteil eines langsameren Durchdringens zur Folge hat. Bis zu 5% iger Lauge kann man aber ohne Bedenken gehen, wenn der Aufschluß von einem Tage zum anderen fertig sein soll.

Das Stroh wird ausgewaschen, indem man zunächst die Ablauge durch Wasser deplaziert und schließlich in fließendem Wasser den letzten Rest des Natrons beseitigt.

Bei längerem Liegen an der Luft in feuchtem Zustande nimmt das Stroh, wie gesagt, von selbst saure Reaktion an, man kann aber, um Zurückhalten von Alkali sicher auszuschließen, zum Schluß eine Spur Säure hinzufügen, bis das Stroh beim Zerdrücken der Knoten Lackmuspapier rötet.

Wie festgestellt worden ist, nimmt das Stroh auch bei Zimmertemperatur in Berührung mit Lauge etwas Sauerstoff aus der Luft auf. Fast alles verwendete Natron findet sich in der Ablauge wieder.

Erhöhung der Temperatur bei der Aufschließung hat natürlich eine Beschleunigung zur Folge. Im Kleinbetrieb erscheint diese aber zwecklos, da nur mit leicht in beliebiger Menge beschaffbarem Aufschlußgerät gearbeitet wird.

Aufgeschlossen wird in Fässern oder hohen Bottichen, die durch Paraffin oder andere Mittel gegen verdünnte Kalilauge widerstandsfähig gemacht worden sind, oder auch in sonstigen gegen Alkalilauge beständigen Gefäßen aus Ton, Zement, Eisen usw. Man füllt dieselben mit gehäckseltem Stroh in Schnittlängen von etwa 2 cm, bereitet in einem besonderen Gefäß die Natronlauge von gewünschter Konzentration und übergießt damit das Stroh, bis dieses beim näßigen Zusammendrücken ganz unter die Lauge kommt. Nach Auflegen eines Siebbodens, der durch Beschwerden unter der Lauge gehalten wird, verschließt man das Gefäß mit einem gut passenden

Deckel, schon um das Anziehen von Kohlensäure und Sauerstoff aus der Luft zu verringern.

Die aufgeschlossenen Strohproben stimmen, soweit sich dieses bis jetzt beurteilen läßt, mit den in der Hitze erhaltenen überein. Auch das am weitesten aufgeschlossene Stroh gibt beim Erhitzen mit Salzsäure Furfural ab. Das Mikroskop zeigt eine weitgehende Lockerung und Zerfall des Gewebes.

Das aufgeschlossene Material ist anfangs mehr citronengelb, beim Liegen bläßt die Farbe ab, und das Aussehen gleicht nunmehr gekochtem Sauerkraut. Bei längerem Liegen fängt es an zu schimmeln.

Einem Konservieren durch Trocknen steht nichts im Wege, denn das auch wiederholt getrocknete Stroh nimmt beim Stehen in Wasser das volle Gewicht desselben wieder auf. Die Menge des aufgeschlossenen feuchten Strohs beträgt etwa das $2\frac{1}{2}$ —3 fache des lufttrockenen Strohs.

Naturngemäß sind die Fütterungsversuche noch hinter den chemisch präparativen Arbeiten zurückgeblieben. Dieselben werden mit Hilfe zweier in Aussicht stehender Hammel baldigst ausgeführt werden⁶⁾.

Es liegt auf der Hand, daß bei einer einmal festgesetzten Versuchsvorschrift, welche sich der Strohart und dem jeweils vorhandenen Wasser anschließt, ohne besondere Fähigkeiten und Ausbildung des Personals die Herstellung von aufgeschlossenem Stroh möglich ist, und das Verfahren sich wegen Fortfalls von Heizungs- und Transportkosten, sowie von Amortisationskosten für die Anlage im Betriebe sehr billig stellen wird. [A. 108.]

Chloroform- und acetonlösliche Celluloseacetate.

Von H. Ost.

(Schluß von S. 79.)

III. Acetonlösliche Celluloseacetate.

Es gibt zwei Arten acetonlöslicher Celluloseacetate. Die eine schon lange bekannte entsteht, wenn das Acetylierungsgemisch zu lange auf Cellulose einwirkt und deren Molekül durch Acetolyse weitgehend aufspaltet; sie sind leicht löslich, u. a. in Aceton, bilden dünne Lösungen, welche keine zusammenhängenden Häute, sondern bröckelige oder pulverige Rückstände hinterlassen und für Films, Cellit und auch für Lacke wertlos sind. Mit mehr als 3 Acetylen auf eine C₆-Gruppe bilden sie den Übergang zu den Celloedextrinacetaten¹⁾. Hohen technischen Wert dagegen besitzt die andere Art mit großem Cellulosemolekül, deren Lösungen in Aceton sehr zähflüssig sind und ausgezeichnete Films hinterlassen. Das Aceton als Lösungsmittel sichert ihnen eine große Überlegenheit über die nur in den teureren und gesundheitsschädlichen Chlorkohlenstofflöslichen Acetate. Nur als Sekundärprodukte sind diese acetonlöslichen Celluloseacetate bekannt.

Ein vollständig und bleibend in Aceton lösliches Acetat scheint als erster der Amerikaner Miles 1904 durch teilweise Verseifung eines primären, noch im Acetylierungsgemisch gelösten Acetats nach seinem amerikanischen Patent 338 350 hergestellt zu haben. In diesem, sowie in dem daraus hervorgegangenen D. R. P. 252 706 (Bayer & Co. 1905) wird gesagt, die Acetonlöslichkeit komme durch „Hydratisieren“ zustande, durch Bindung von Wasser in nicht näher bezeichneter Weise. Offenbar gründet sich diese Vorstellung auf das damals nach Cross & Bevan angenommene Bestehen eines „Cellulosehydrats“ mit unverkleinertem Molekül, im Gegensatz zu der hydrolytisch gespaltenen „Hydrocellulose“, den Formeln [(C₆H₁₀O₅)_mn + H₂O] und m[(C₆H₁₀O₅)_nH₂O] entsprechend. Man weiß heute, daß es ein Cellulosehydrat und entsprechende hydratisierte Celluloseester nicht gibt, daß vielmehr das „Hydratisieren“ nach Miles in einer teilweisen Verseifung des primären Acetats besteht.

⁶⁾ Herr Prof. Dr. E. Fingerling, Leipzig-Möckern, hat bei vorläufigen Fütterungsversuchen nach Bericht vom 24./3. 1917 überraschend gute Resultate erhalten.

Winterhalmmroggenstroh, welches mit der achtfachen Menge 4% iger Natronlauge während 24 Stunden aufgeschlossen war, ergab beim Hammel eine Verdaulichkeit von 75,04% organischer Substanz und 81,99% Rohfaser. Bei gleicher Behandlung mit 1,5% iger Natronlauge ergab sich die Verdaulichkeit der organischen Substanz = 77,03% und der Rohfaser = 86,24% -- alles bezogen auf Trockensubstanz.

¹⁾ Angew. Chem. 33. I, 66 [1919].